

QADIMIY AFROSIYOB SHAHRI DEVORIY SURATLARINI TADQIQ ETISH

Marupova Nargiza Soleyevna

Madaniy meros obyektlarini asrash kafedrası

Mustanova Nafisa Xabibullayevna

San'at kafedrası o'qituvchisi

Aminova Ruxshona Olim Qizi

Arxitektura tarixi va nazariyasi mutaxassisligi I-bosqich magistranti

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand Davlat arxitektura – qurilish universiteti

Annotatsiya: Ilk o'rta asrlar rang-tasvir san'atining O'rta Osiyo miqyosidagi rivoji Afrosiyob devoriy suratlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Afrosiyob devoriy suratları faqatgina ilk o'rta asrlar ma'naviyati, madaniyati rivojidan dalolat berib qolmay, balki o'sha davr ichki va tashqi siyosati, iqtisodiyoti hamda hunarmandchilik rivojining ham yaqqol isbotidir.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, devoriy suratlar, arablar istilosi, Yui shaharcha, ensiz naqsh, Varxumana, zandanachi, Domision tobuti, so'g'dlar turmushi.

Annotation : The development of early medieval color art in Central Asia can be clearly seen in Afrosiab's murals. Afrosiab's murals are not only a testament to the development of early medieval spirituality and culture, but also a testament to the development of domestic and foreign policy, economics and crafts at that time.

Keywords: innovation, murals, Arab conquest, Yui town, narrow pattern, Varkhumana, zandanachi, Domision coffin, sogdian life.

Kirish: Samarqand Sharqning eng qadimgi shaharlaridan biri bo'lib, So'g'dning qadimgi va o'rta asrlardagi poytaxtidir. Samarqand O'rta Osiyoning ikki daryo oraligidagi eng yirik shaharlaridan biri hamda o'zbek davlatchiligi shakllanishida asosiy beshik vazifasini o'tagan maskanlardan biri bo'lib hisoblanadi.

Qadimgi Sharq olimlari Samarqandni "Markaziy Osiyoning yuragi" deb ataydi. Darhaqiqat, qadimgi So'g'd siyosiy va iqtisodiy markaz bo'lib, mintaqadagi ko'plab jiddiy masalalarni hal qilishda nihoyatda muhim rol o'ynagan. Bu uning Markaziy Osiyo qit'asidagi qulay geografik joylashuvi bilan belgilanadi.

Ilk o'rta asrlarda O'rta Osiyo xalqlari san'ati devoriy suratlar, haykaltaroshlik, turli taqinchoq buyumlari orqali izohlanadi. Devoriy suratlar Dilbarjin(Afg'oniston), Varaxsha, Afrosiyob, Panjikentdan topib o'rganilgan bo'lsa, Kuyovqo'rg'on, Vaxsh vohasi, Chaqaloqtepa(Afg'oniston), Yerqo'rg'on dan turli hajmdagi haykallar, zargarlik buyumlari topib o'rganilgan. Umuman olganda, boy bezaklar, sopol, metal idishlar, devoriy suratlar, hatto kiyimlardagi tasvirlar bu davrda O'rta Osiyodagi tasviriy san'atning rivojidan dalolat beradi.¹

Afrosiyob devoriy rasmlari — Afrosiyob arxeologik qazilmalar natijasida topilgan mahobatli rangtasvirning noyob namunalaridan biridir. Dastlabki namunalari arxeolog V. A. Shishkin tomonidan ochilgan.

Keyingi qazishlar davri(1965—68) da o'zbek arxeologlari 30 ga yaqin saroy xonasini ochishga muvaffaq bo'lganlar, bu xonalarning ko'plari devoriy rasmlar, naqshlar bilan bezatilgan. Shulardan katta (11x11 m) va kichik(7x7 m) xonalardagi rasmlar birmuncha yaxshi saqlangan. Xonalardan birida erkak va ayol ark oldida o'tirgan holda tasvirlangan. Katta xona devorlariga ishlangan rasmlar detallarga boyligi, saqlanib qolgan sug'd yozuvlari bilan ahamiyatli. Xona devorlariga ishlangan rasmlarda to'y marosimi, Sug'd hukmdorining xorijiy davlatlarning elchilarini qabul

qilishi, bu elchilarning yo'ldagi sarguzashtlari, yirtqich hayvonlar bilan olishuv, ov manzaralari, afsonaviy maxluklar tasvirlangan. Saqlanib qolgan rasmlar tahlili o'rta asr mahobatli tasviriy san'atining g'oyaviy badiiy yo'nalishi, rassomning ish usullari va vositalari haqida, tafsilotlarga boy maishiy sahnalar, etnik ko'rinishlar o'sha davr haqida fikr yuritish imkonini beradi. Rassom devorni 3 qismga bo'lib, 2 chetki qismidan ensiz naqsh hoshiyasi ajratib olgan, asosiy qismga mavzuli tasvir ishlagan, voqealarni yuqoridan kuzatayotganday aks etgiran. Afrosiyob devoriy rasmlari yagona bir mazmunga bo'ysundirilgan: markazda so'g'd hukmdori Varxumon turadi, an'analarga ko'ra rassom uni boshqalarga nisbatan yirik ko'rinishda (butun devor balandligida, 5—6 m) tasvirlab, hukmdorning buyukligini e'tirof etadi, unga abadiylik, qahramonlik baxsh etadi. Afrosiyob devoriy rasmlari O'rta Osiyoda arablar istilosiga qadar mahobatli rangtasvirning rivojlanganligi, Samarqand uning markazi bo'lganligini ko'rsatadi.²

1965 yil V. A. Shishkin Janubiy devorning ochiq qismi oldida. E. N. Yuditskiy surati

Oxirgi o'n yil ichida Afrosiyob tarixi bo'yicha o'zbek-fransuz qo'shma ekspeditsiyasi(akademik

P. Bernar va keyinchalik F. Grene va M. Isomiddinovlar boshchiligida) yangidan-yangi ma'lumotlarni bermoqdalar. Afrosiyob devoriy suratlarida So'g'd ixshidi Varxumana (VII asr oxiri) saroyida turli hududdan kelgan elchilar tasvirlangan. Shulardan ipak yo'li bo'ylab kelgan Xitoy va Koreya elchilari so'g'd ixshidi tomonidan qabul qilinishi bizgacha yaxshi saqlanib qolgan.

Afrosiyob devoriy suratlarida figuralarni qavtmavrat joylashtirish orqali yassi devorda fazoviy kenglik hosil qilingan. Demak devordagi

tasvirning balandda chizilishiga qarab, qanchalik uzoqligini his etamiz. Odamlar qiyofasida ham shu qonunlarga rioya qilinadi, hukmdor shaxslar naturada ulkan, xizmatkorlar esa kichiko'lchamdagi kompozitsiyada o'z yechimini topadi. Bu ularning ichki kechinmalari yuzlarida emas, qo'l, barmoq harakatlarida aks etishi va me'moriy binolarning kichik masshtabligi O'rta Osiyo miniatyurasida keng tarqalganligidan guvohlik beradi.³

Janubiy devor
Ixshid Varxumon boshchiligida o'zidan oldingi Shishpir sharafiga dafn marosimi

Shimoliy va janubiy devorlarda muhtasham mulozimlar bilan o'ralgan xorijlik ayollarning kelishi tasvirlangan⁴, sharqiy devor esa hind mavzulariga bag'ishlangan. A. M. Belenitskiy va B. I. Marshak, aksincha, g'arbiy devorning syujeti turli davlatlar vakillarining sig'inishi deb hisoblashgan. "So'g'd ma'budasi" - Nana. Boshqa devorlarda qirollik juftliklari tasvirlangan: shimoliy devorda - imperator Taizong bilan, janubda - Varxuman va uning rafiqasi boshchiligidagi ajdodlar maqbarasiga Navro'z bayramida marosim yurishi⁵ C. Silvi Antonini rasmlarni hukmdor saroyida unga sovg'alar taqdim etish bilan birga Navro'z bayramini tantanali marosimi sifatida izohlaydi⁶.

So'gd hunarmadlari biror martabali kishilar uchun tikiladigan libos matolariga alohida ahamiyat berishgan. Misol uchun elchilar libosi qimmatbaho, qalin va puxta ishlangan tabiiy ipak va ipdan tayyorlangan matodan tikilgan. Uning qalinligi odam egniga qulaylik va ko'rkamlik baxsh etishi hamda chakmon uchun rasmlar va naqshli bezaklarning ketma-ketligi yaqqol ko'rinishi uchun moslangan. Shuningdek, qalin chakmon uzoq vaqtga chidamli, issiq vasovuq havo ta'siridan saqlanishi uchun mo'ljallangan. Elchi egnidagi chakmon yurishga qulay bo'lishi uchun pastki qismidan tizzagacha ikki yon tomonidan qirqimlar hosil qilingan. Erkaklar basavlar va ko'rkam ko'rinishi uchun yelka kengligi kengroq qilib bichilgan. Bo'yin qismi va pastki qismi etagining qirqimlariga alohida hoshiya uchun shu matodan boshqa bichim qilganlar. Ba'zida elchi bosh kiyimi ham egnidagi chakmonga munosib tarzda shu matodan tikilgan. Elchilar sardori bosh kiyimi kashtalangan qalpoqdan boshqalariniki esa oddiy peshonaband qilingan tasmlardan iborat bo'lgan.

L.I. Albaum devoriy rang tasvir suratlarini o'rganarkan, mazkur elchilar chakmoni mutlaqo o'zgacha, ya'ni o'zi xos bezaklarda tasvirlanganini va

bu hashamlar boshqa devoriy suratlarda ta'kidlaydi. Uning fikricha, elchi chakmoni alohida va mahsus qimmatbaho liboslar go'zalligini namoyon etish uchun tayyorlangan.

Ularning kiyinish madaniyati muhim diplomatik ahamiyatga ega bo'lishidan bir qatorda o'z xalqining milliy madaniyati va san'atini ham namoyish etgan. Elchi liboslari tasvirida doira ichiga olingan turli hayvonlar ko'rinishi, o'simliksimon bezaklar aks etgan. Liboslar bezagi uchun asosan, qizil, ko'k, oq ranglardan foydalanilgan. Ko'k rangni 4 xil ko'rinishini qo'llagan. Bunga sabab bu rangning O'rta Osiyotabiatida o'ziga xos o'ringa egaligidir. Liboslarda qalampirmunchoq sifat naqsh uslubi keng qo'llanilgan. Hozirda bu uslubdan o'zbek do'ppilari, kashtado'zligimizda va amaliy san'atning turli ko'rinishlarida qo'llanilayotganligining guvohi bo'lamiz.

Xulosa: Shunday qilib, Samarqand O'rta Osiyoning eng yirik va qadimiy shaharlaridan biri bo'lib, u haqida moziy olimlarining ko'pgina tarixiy asarlarida so'z yuritiladi. So'g'd o'lkasi O'rta Osiyoda rivojlangan davlatlardan biri sifatida Osiyo va Ovro'pa qit'asidagi turli mamlakatlar bilan iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar yuritgan. Ayniqsa Buyuk Ipak yo'li So'g'd taraqqiyoti hamda uning Eron, Hindiston, Xitoy kabi davlatlar bilan xalqaro aloqalari rivojlanishi uchun zamin yaratdi. Shu bilan birga, so'g'dlarning o'ziga xos madaniyati, arxitekturasi, hunarmandchilik sanati, matolari va kiyim-kechaklari, ularning to'qimachilik sanoati boshqa davlatlar bilan turli aloqalarni, ayniqsa savdo munosabatlari rivojlanishiga sabab bo'lgan. Binobarin, so'g'd milliy an'analari timsoli tasviri, bezaklar so'g'dlarning o'ziga xos dunyoqarashi, san'ati va madaniyati haqida yorqin tasavvur paydo bo'lishiga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. A.S.Sagdullayev. O'zbekiston tarixi – T.:
—Vneshinvestproml, 2003. 306-bet
2. Albaum.L.I. —Afrasiab – T.: 1969. bet-256-260.
3. Д.Сultonova —Moziydan sado jurnali. - T.:
—O'zbekistonl, 2003. 3-son. 44-bet
4. Shishkin 1966, 18-bet; Albaum 1975, 56-bet
5. Belenitskiy, Marshak, 1981. 61 -63-betlar, 1994. 5-
20-betlar
6. Silvi Antonini, 1989. 109-144-betlar

